

MANEJOS DOLOROSOS:

Descorna e Mochação

PARCERIA LIGA DA BEZERRA LEITEIRA E
INSTITUTO DE ZOOTECNIA

DOI: 10.5281/zenodo.8244826

Produção Escrita: Henrique Rafael Geremias e Gabriel Martins Gandin. Produção visual: Bianca Gabrieli Lourenço. Revisores: Mellory Martison Martins, Marcia Saladini e Arlindo Saran Netto.

As Boas Práticas no Manejo Zootécnico

Devido ao engajamento do consumidor para o reconhecimento moral e ético da produção animal e o aumento da eficiência para a produção de alimento, são necessários melhorar e evidenciar as boas práticas do manejo zootécnico, principalmente relacionado ao bem estar dos animais de produção.

Dos manejos comumente empregados na criação de bovinos há alguns classificados como dolorosos, que são a mochação, descorna, e a castração.

**UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO**

**Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos**

Introdução

Neste boletim o manejo abordado será o de mochação, no qual será descrito a importância da realização deste manejo, a diferença entre mochação e descorna, os diferentes tipos de mochação e a época correta de se executar o manejo.

Por que realizar a mochação ou a descorna?

A realização da mochação ou a descorna em bovinos tem como justificativa principal evitar a ocorrência de acidentes entre os animais e com os funcionários que realizam os manejos diários destes. Além disso, a mochação ou a descorna permite que um número maior de animais tenha acesso simultaneamente aos comedouros, já que animais com chifres precisam de um maior espaço, e assim reduzir comportamentos de dominância e competição entre eles.

Qual a diferença entre mochação e descorna?

A **mochação** proporciona a destruição das células queratogênicas que ainda não se fundiram ao crânio, ou seja, não haverá mais o crescimento do corno.

A **descorna** é a remoção cirúrgica do osso do chifre que é feita em animais acima de dois meses de idade. A escolha de qual método utilizar para remover o botão córneo ou o chifre depende do produtor, mas a recomendação de estudos científicos e técnicos de campo é a realização da mochação, por ser um manejo menos invasivo, o animal se recupera mais rápido e por ser economicamente mais viável.

Autoria Própria, 2022

Manejos de Mochação

A mochação é feita por dois diferentes procedimentos, a **cauterização térmica**, que pode ser feita com ferro quente ou elétrico, e a **cauterização química** utilizando pasta cáustica.

→ Cauterização Térmica por Ferro Quente

Autoria Própria, 2022

→ Cauterização Química por Pasta Cáustica

Autoria Própria, 2022

Qual dos métodos escolher?

A escolha do método depende da experiência do manejador e a preferência do gestor do rebanho em inserir este manejo nas atividades do bezerreiro.

CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA

A cauterização química consiste na utilização de pastas à base de hidróxido de sódio ou de cálcio, chamadas popularmente de pasta cáustica. Estas são aplicadas com o objetivo de destruir as células queratogênicas presentes na região cornual. Esta pasta apresenta um pH alcalino (em torno de 14), que quando aplicada apresenta efeito corrosivo, levando a necrose dos tecidos no local da aplicação.

A pasta cáustica precisa ser aplicada somente no botão cornual, tendo que ser evitado ao máximo que o produto

escorra para outras regiões e assim ocasione lesões indesejadas por exemplo na pele e nos olhos, por isso a importância da utilização na quantidade suficiente para realização do procedimento, evitando excessos.

Para a realização deste procedimento, é preferencial alocar os bezerros em locais individualizados e seguros, protegidos de sol e chuva, para se evitar que a pasta se espalhe para outros locais e cause queimaduras indesejadas.

Também é mais indicado que essa técnica seja realizada em locais que exista uma quantidade menor de bezerros, para evitar que eles passem a pasta uns para os outros.

Procedimentos: Cauterização Química

1 - Para iniciar o procedimento é necessário a realização da contenção do animal. Para uma moção segura, recomenda-se uma contenção mais branda apenas na região da cabeça, sem a necessidade de derrubar o animal e nem amarrar as patas, pois esse manejo é menos invasivo. Um dos benefícios desse método é a facilidade na realização do procedimento.

2 - Retirar os pelos da região cornual (para melhor contato da pasta com o botão do corno);

3 - Nesse procedimento, não há necessidade de sedação, apenas de anestesia local, portanto deve-se fazer aplicação do anestésico no nervo cornual. O bloqueio do nervo cornual em bovinos é feito geralmente na fossa temporal (região entre o canto lateral do olho e a base do corno). Em relação a quantidade de anestésico aplicado, é comumente utilizado de 3mL a 5 mL de cada lado no nervo cornual. A lidocaína (2% ou 5%) é o anestésico mais utilizado no pré-operatório de ruminantes.

Autoria Própria, 2022

O tempo necessário entre a aplicação do anestésico e a realização do procedimento está entre 5 a 20 minutos, sendo 10 minutos um tempo de espera bastante praticado.

4 - Assim que o local estiver anestesiado aplicar uma fina camada de pasta cáustica na base do corno (\pm do tamanho de um grão de ervilha), com movimentos delicados de fricção.

Para auxiliar no manejo, recomenda-se deixar a pasta cáustica na geladeira antes do procedimento, pois ajuda a não escorrer após a aplicação. Também é importante colocar pequenas quantidades para não queimar o animal, evitando que a pasta esorra para os olhos e que tenha contato com a pele do animal, pois deve ter contato apenas com o botão córneo.

5 - Manter os animais individuais após o procedimento em local coberto. Se for manter os animais em lote ou local descoberto é recomendado utilizar uma faixa cobrindo os cornos (evitar lesões por contato ou lambedura, e em animais mantidos com as mães pode lesionar os tetos).

6 - Observar os animais nos dias subsequentes ao manejo para o acompanhamento do processo de cicatrização.

É recomendado realizar esse procedimento até os 7^o primeiros dias de vida do animal.

A mochação com pasta cáustica é um procedimento mais prático e rápido em relação ao da cauterização térmica, em virtude da simplicidade da aplicação do produto químico e pelos bezerros apresentarem uma menor resistência física, reduzindo o estresse do animal durante o procedimento, e por isso se torna uma alternativa bastante viável dentro das propriedades. Porém, apesar de ser um método mais prático e menos invasivo, faltam estudos em relação ao bem estar animal após o procedimento.

Autoria Própria, 2022

CAUTERIZAÇÃO TÉRMICA POR FERRO QUENTE

A cauterização térmica é o método mais utilizado para mochação de bezerros ao redor do mundo. Esse método consiste na aplicação de um aparelho aquecido a altas temperaturas no botão córneo com o objetivo de queimar o tecido em crescimento e assim evitar o crescimento dos chifres.

O dispositivo utilizado para a cauterização térmica pode ser aquecido a gás ou com energia elétrica, e sua aplicação causa uma queimadura que leva a destruição de todas as camadas dérmicas e epidérmicas, chegando até o tecido subcutâneo.

Procedimentos:

Cauterização Térmica

1 - O início desse procedimento é igual ao que é realizado na cauterização química, isto é, inicia-se com a contenção do animal. Para uma mochação segura, recomenda-se derrubar o animal e conter o bezerro pelos "pés e mãos", amarrando os quatro membros do animal. Para esta forma de contenção, primeiro derruba-se o animal, depois faz-se um nó nas pernas com uma corda. Posterior a isso, aloca-se a "mão de baixo" entre as pernas amarradas e a "mão de cima" por cima das duas pernas amarradas, e por fim arremata-se o nó. Esse tipo de contenção é

recomendado para manejos rápidos como a mochação, entretanto outros tipos de contenção física também podem ser feitos de acordo com a estrutura da fazenda.

2 - Retirar os pelos da região cornual para melhor visualização do botão córneo;

3 - Fazer aplicação do anestésico no nervo cornual. O bloqueio do nervo cornual em bovinos é feito geralmente na fossa temporal (região entre o canto lateral do olho e a base do corno). Em relação a quantidade de anestésico aplicado, é comumente utilizado de 3mL a 5 mL de cada lado no nervo cornual. A lidocaína (2% ou 5%) é o anestésico mais utilizado no pré-operatório de ruminantes.

O tempo necessário entre a aplicação do anestésico e a realização do procedimento está entre 5 a 20 minutos, sendo 10 minutos um tempo de espera bastante praticado.

4 - Assim que o local estiver

anestesiado aplicar o ferro aquecido no botão cornual (quando o ferro estiver candente), por cerca de 30 a 60 segundos, realizando movimentos circulares com o equipamento, retirando assim o botão córneo. O procedimento com o mochador elétrico é semelhante, liga-se o aparelho na rede elétrica, espera-se o aquecimento da ponta do mochador (o que varia entre os fabricantes) e depois faz a aplicação nos botões córneos, também realizando movimentos circulares.

5 - Após o procedimento aplicar no local uma pomada cicatrizante. A recomendação técnica é de aplicar por três dias seguidos ao procedimento um anti-inflamatório para auxiliar na dor e amenizar reações de inflamação.

6 - Observar os animais nos dias subsequentes ao manejo para o acompanhamento do processo de cicatrização e reaplicação da pomada cicatrizante.

O procedimento deve ser o mais cuidadoso

Autoria Própria, 2022

possível, de maneira a evitar ao máximo que a queimadura se estenda para outras regiões indesejadas, pois pode acarretar em edemas e na destruição tecidual além da região de interesse, aumentando a área de sensibilidade do bezerro. A aplicação do ferro quente não necessita ser com muita força e muito aprofundado, para que a queimadura não atinja a região cranial do animal.

A recomendação técnica é realizar este manejo em até 6 e 8 semanas de vida, visto que, até esta idade o procedimento é mais fácil e menos traumático.

Conclusão

Independentemente do procedimento escolhido para mochação, seja a pasta cáustica ou o ferro quente, deve-se sempre utilizar métodos para redução da dor, ou seja, utilizar analgésicos, anestésicos e anti-inflamatórios, afim de garantir um maior bem-estar.

Vamos aprender mais?

O botão cornual, a estrutura que originará o chifre, se desenvolve nos primeiros dois meses de vida dos bovinos. Posterior a esse período é formado o tecido que prenderá o chifre ao crânio. Por isto recomenda-se realizar a mochação no período indicado, sendo para mochação com ferro quente até a quinta semana de vida e para a mochação com pasta cáustica até os primeiros sete dias de vida do animal, já que o botão cornual ainda não se encontra preso ao crânio e apresenta tamanho reduzido, sendo mais fácil a sua remoção. A cicatrização também é mais rápida e há menor incidência de problemas após o procedimento, como infecções, perda de sangue e outros.

Muitas vezes negligenciamos a dor dos animais porque não conseguimos visualizá-las ou percebê-las, mas a falta de expressão de dor evidente não quer dizer que o animal não esteja sentindo dor. Já se tem a comprovação de que os procedimentos de mochação e descorna provocam dor nos animais no momento do manejo e nos dias subsequentes. Por isto, é fundamental a anestesia dos animais no manejo e o uso dos

anti-inflamatórios nos dias subsequentes para auxiliar na dor e amenizar reações de inflamação.

Bibliografia Consultada:

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Bovinocultura: contenção de bovinos / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). — 1. ed. Brasília: SENAR, 2017.

Stock M.L; Baldrige S; Griffin D; Coetzee J. Bovine dehorning: Assessing pain and providing analgesic management. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 2013; 29 (23438402): 103-133

Perguntas e respostas Alta CRIA, 2021. Editores: Rafael Alves de Azevedo, Carla Maris Machao Bittar e Sandra Gesteira Coelho. Uberaba, Minas Gerais, 2021. 2ª Edição, 196p.

